

SANOAT CHANGLI GAZLARINI TOZALASHDA SIKLON APPARATLARI ISHLASHINING ILMIY ASOSLARI

N.O.Urinboyeva

Farg`ona politexnika instituti tadqiqotchi

avvval2009@mail.com

Annotatsiya: Ishlab-chiqarish korxonalarida ifloslangan atmosfera havosini tozalash qurilmalari, sanoat faoliyatlarining ekologik va sog'liq uchun xavfsizligini ta'minlashni samarali tarzda ushlab olish va filtrlash orqali havoning tozaligini saqlashga yordam beradi. Bu ilmiy izlanish, changli gazlarni siklon tozalash qurilmasidan foydalanishning zamonaviy usullari va ularning amaliy ahamiyatini tahlil qilish orqali, sanoat korxonalarining ekologik barqarorligini ta'minlashda qo'llaniladigan eng yaxshi amaliyotlarni ko'rsatishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: sanoat chiqindilari, chang gazlar, tozalash qurilmalari, siklon apparatlari, atmosfera havosi, ekologik xavfsizlik, filtrlash texnologiyalari.

Аннотация: Очистители воздуха на производственных объектах помогают поддерживать чистоту воздуха, эффективно улавливая и фильтруя производственную деятельность, чтобы обеспечить безопасность для окружающей среды и здоровья. Данное научное исследование направлено на то, чтобы показать лучшие практики, используемые в обеспечении экологической устойчивости промышленных предприятий, путем анализа современных методов использования пылегазоциклонного устройства очистки и их практического значения.

Ключевые слова: промышленные отходы, пылевые газы, очистные устройства, циклонные устройства, атмосферный воздух, экологическая безопасность, фильтрующие технологии.

Abstract: Air purifiers in manufacturing facilities help maintain clean air by effectively capturing and filtering industrial activities to ensure environmental and health safety. This scientific research is aimed at showing the best practices used in ensuring the environmental sustainability of industrial enterprises by analyzing the modern methods of using the dust gas cyclone cleaning device and their practical importance.

Key words: industrial waste, dust gases, cleaning devices, cyclone devices, atmospheric air, environmental safety, filtering technologies.

Kirish:

Hozirgi kunda sanoat faoliyati barcha sohalarda muhim rol o'ynashda davom etmoqda, ammo bu faoliyatning ekologik oqibatlarini, xususan, atmosferaga ta'siri katta ahamiyat kasb etadi. Eko shool-Uzbekiston ijtimoiy tarmoq nashriga ko'ra Havo ifloslanishi har yili jahon iqtisodiyotiga 8,1 trillion dollar zarar keltirmoqda — bu dunyo yalpi ichki mahsulotining 6,1 foizi havoga sovurilayapti degani. Bu Germaniya va Yaponiyaning jami yillik iqtisodiy ishlab chiqarishiga teng bo'lib, osmon ifloslanishi va sog'liq uchun muammolar tobora ko'payib borishiga olib kelmoqda. Havoning ifloslanish darajasini atigi 20 foizga kamaytirish mehnat unumdorligini 33 foizga oshirishi va millionlab tonna hosilni saqlab qolishi mumkin, bu esa oziq-ovqat xavfsizligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Ishlab-chiqarish korxonalarida ifloslangan atmosfera havosini tozalash qurilmalari, sanoat chiqindilarining havoga ta'sirini kamaytirish va sog'liq uchun xavfsiz muhit yaratishda zarur vositalar sifatida qaraladi. Ushbu qurilmalar, havodagi zararli moddalarni, tozalanmagan havoning muhitga chiqarilishi orqali yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy ta'sirlarni kamaytirishga yordam beradi. Zamonaviy sanoat texnologiyalarining rivojlanishi bilan birga, tozalash qurilmalarining samaradorligi va energiya samaradorligi jiddiy ravishda yaxshilanishi, bu qurilmalarning ahamiyatini oshirgan.

Bugungi kunda global ekologik standartlarga muvofiqlik, sog'liqni saqlash masalalari va atrof-muhitni himoya qilish bo'yicha qat'iy talablar mavjud. Shuningdek, tozalash texnologiyalarining iqtisodiy foydalari, energiya tejamkorligi va uzoq muddatli barqarorlik uchun muhimdir.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasining "Atmosfera havosini muhofaza qilish to'g'risidagi" 1996 yil 27-dekabrda qabul qilinga qonunining 29-moddasiga ko'ra, korxonalar, tashkilotlar, muassasalar va fuqorolar ushbu qonun hujjatlarini buzish oqibatida zarar yetkazsalar belgilangan tartibda javobgar bo'ladilar. Qonunning 86-moddasida atmosferaga chiqariladigan zararli moddalarni tozalash qurilmalaridan foydalanish qoidalarini buzish yoki foydalanmaslik ham ma'muriy javobgarlikka sabab bo'ladi.

Asosiy qism:

Sanoat jarayonlarida eng ko'p tarqalgan tashlamalardan biri changli gaz tashlamalaridir. Bu turdagi tashlamalar deyarli barcha sanoat tarmoqlarida yuzaga keladi va atmosfera havosini ifloslantiradi. Changli gaz tashlamalari, asosan, biror mahsulotni ishlab chiqarish jarayonida hosil bo'ladi. Masalan, un tortish korxonalarida un changlari, qurilish materiallari ishlab chiqarishda gips, alabaster,

sement va boshqa materiallarning changlari, mineral o'g'it ishlab chiqarishda mineral o'g'it changlari, tog'-kon kombinatlarida esa rudalar changlari ajraladi. Chang zarralari ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning bir qismidir va ularni ushlab qolish va ishlab chiqarish sikliga qaytarish sanoat samaradorligini oshirish uchun katta ahamiyatga ega. Changli gaz chiqindilarini zararsizlantirish uchun, chang zarralarining xususiyatlarini aniqlash muhimdir. Chunki chang zarralarining xossalari tozalash usullari va apparatlarining tanlanishida muhim rol o'ynaydi.

Chang zarralarining xususiyatlari quyidagi asosiy jihatlarni o'z ichiga oladi:

1. Zarra o'lchami: Chang zarralarining o'lchami tozalash usulining samaradorligini belgilaydi. Kichik zarralarni ushlab qolish uchun yuqori samarali filtrlash tizimlari talab qilinadi.

2. Kimyoviy tarkib: Chang zarralarining kimyoviy tarkibi, ularning salbiy ta'sirini aniqlaydi va tozalash texnologiyalarining tanlanishiga ta'sir qiladi.

3. Zarralar konsentratsiyasi: Havo oqimida mavjud chang zarralarining konsentratsiyasi, tozalash tizimining qanchalik kuchli bo'lishi kerakligini belgilaydi.

4. Zarralar shakli: Chang zarralarining shakli, ularning filtrlash va ushlab qolish jarayonidagi xususiyatlarini belgilaydi.

Masalan, chang zarraning o'lchoviga qarab qurilmalar tanlanadi.

1-jadval

Tanlanadigan qurilma	Zarra o'lchovi, mkm
Chang tindirgich kameralari	40-1000
Siklon, dm 1-2 m	20-1000
Siklon, dm 1m	5-1000
Skrubber	20-100
Matoli filtr	0.9-100
Tolalali filtr	0.05-100
Elektr. filtr	0.01-10

Shu bois, changli gaz chiqindilarini samarali zararsizlantirish uchun tozalash tizimlarini tanlashda, chang zarralarining xususiyatlarini chuqur tahlil qilish muhimdir. Bu, nafaqat atmosfera havosining sifatini yaxshilash, balki ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish uchun ham zarurdir.

Siklon Apparati- sanoatda tozalashning samarali usulidir Siklon apparatlari

sanoat muhitida changli gazlarni tozalashda keng qo'llaniladi. Ularning bir qancha qulayliklari mavjud bo'lib, bu ularni sanoatda mashhur tozalash usuli qiladi:

-Harakatlanuvchi qismlarning yo'qligi: Siklon apparatlarda harakatlanuvchi qismlar bo'lmaganligi tufayli, ular kam texnik xizmat ko'rsatishni talab qiladi va uzluksiz ishlashga qodir.

-Yuqori haroratlarda ishlash imkoniyati: Siklon apparatlari 500°C gacha bo'lgan haroratlarda samarali ishlashi mumkin, bu ularni yuqori haroratli sanoat jarayonlari uchun ideal qiladi.

- Abrziv chang zarralarini tozalash: Ichki qismlari maxsus qoplama bilan himoyalanganligi sababli, siklon apparatlari abraziv xususiyatli chang zarralarini tozalashda samarali hisoblanadi.

-Quruq chang tozalash: Siklon apparatlari changni quruq holda tozalash imkonini beradi, bu suyuqliklarni ishlatishni talab qilmaydi va qurilmaning umumiy texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini kamaytiradi.

-Bir xil gidravlik qarshilik: Siklon apparatlari doimiy gidravlik qarshilikni saqlaydi, bu ularning ishlash samaradorligini barqarorlashtiradi.

-Yuqori bosimda tozalash: Siklon apparatlari gazlarni yuqori bosim ostida tozalash imkoniyatiga ega, bu ularni turli sanoat sharoitlariga moslashtirishga yordam beradi.

Ushbu xususiyatlar siklon apparatlarini sanoatda changli gazlarni tozalash uchun samarali va iqtisodiy jihatdan foydali vosita qiladi.

Siklon apparatlari sanoat muhitida changli gazlarni tozalashda keng tarqalgan va ko'plab afzalliklarga ega. Qo'shimcha sifatida quyidagi xususiyatlar ham mavjud:

- Sodda konstruktsiya: Siklon apparatlari oddiy konstruktsiyaga ega, bu esa ularni ishlab chiqarish va texnik xizmat ko'rsatishni osonlashtiradi. Konstruktsiyaning soddaligi, apparatlarning ishonchliligini va uzoq muddatli ishlashini ta'minlaydi.

-Turli fraksiyadagi chang zarralarini tozalash: Siklon apparatlari chang zarralarining turli fraksiyalarini samarali tarzda tozalash imkoniyatiga ega. Bu, ularni har xil sanoat jarayonlarida, turli o'lchamdagi changlarni ushlab qolish uchun moslashtirish imkonini beradi. Ushbu qo'shimcha xususiyatlar siklon apparatlarini sanoat jarayonlarida changli gazlarni tozalash uchun yanadajozibador va samarali tanlovga aylantiradi.

1-rasm. Siklonlarning asosiy turlari:

a — spiralsimon; b - tangensial; d - vintsimon; e, f — o'qqa yo'nalgan(rozetkali).

Siklon apparatlarining sanoat muhitida keng tarqalganligi bilan birga, ba'zi kamchiliklari ham mavjud. Siklon apparatlari yuqori gidravlik qarshilikka ega bo'lib, bu 1250-1500 Pa oralig'ida bo'lishi mumkin. Bu, gaz oqimining kuchayishi va energiya sarfini oshirishi mumkin. Chang zarralari 5 mkm dan kichik bo'lganda, siklon apparatlari ularni samarali ushlab qolishda qiyinchiliklarga duch keladi. Kichik zarralarni tozalash uchun qo'shimcha texnologiyalar yoki apparatlar talab qilinishi mumkin. Siklon apparatlari yopishqoq xususiyatga ega bo'lgan changli gazlarni samarali tozalay olmaydi. Bunday changlar apparat ichida yig'ilishi va ishlash samaradorligini kamaytirishi mumkin.

Bu kamchiliklar, siklon apparatlarini tanlashda va ulardan foydalanishda e'tiborga olish zarur bo'lgan jihatlardir. Boshqa tozalash usullari yoki texnologiyalar

bilan birgalikda ishlatish, ularning samaradorligini oshirishga yordam berishi mumkin.

Siklonning ishlash prinsipi quyidagi chizmada

2-rasm. Siklonda gaz harakati: 1 — chang gaz kiruvchi trubka; 2 — chiqaruvchi trubka; 3 — silindrik kamera; 4 - konussimon kamera; 5 - chang tindirish kamerasi

Siklonlarning konstruksiyasi quyidagi tartibda hisoblanadi:

1. Siklon tipi jadvalgamuvofiq tanlangandan keyin apparatdagi gazning optimal tezligi c_{opt} tanlanadi:

2. Siklonning kerakli kesma yuzasi aniqlanadi (m^2):

3.

$$F = V_g / \omega_{opt}$$

Siklonning — N soniga qarab diametri aniqlanadi:

$$D = \sqrt{\frac{F}{0,785 \cdot N}}$$

Hisob bo'yicha aniqlangan siklonning diametri quyidagi tartibda yaxlitlanadi:

200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200,
1400, 1600, 1800, 2000, 2400, 3000 mm.

4. Siklondagi gazning haqiqiy tezligi hisoblanadi:

$$\omega = \frac{V_g}{0,785 \cdot N \cdot D^2}$$

5. Siklonni yoki siklonlar guruhining gidravlik qarshiliklari aniqlanadi:

$$\xi = K_1 \cdot K_2 \cdot \xi_{a500} + K_3$$

bu yerda: ξ_{a500} — diametri 500 bo'lgan bitta siklonning gidravlik qarshiligi (spravochnik jadvalidan olinadi);

K_1 — siklon diametriga bog'liq to'g'rilovchi koeffitsient (spravochnik jadvalidan olinadi);

K_2 — gazni changlanganligiga bog'liq to'g'rilovchi koeffitsient (spravochnik jadvalidan olinadi);

K_3 — siklonlarni guruh qilib joylashtirilganda bosimning kamayishini to'g'rilovchi koeffitsient (1 ta siklon uchun $K_3=0$ ga teng) kitobdan olinadi.

50 % ushlab qolinadigan zarra diametri quyidagicha hisoblanadi:

$$d_{50} = d_{50}^r \sqrt{\frac{D_n}{D_n^r} \cdot \frac{\rho_r}{\rho_n} \cdot \frac{\mu}{\mu^r} \cdot \frac{\omega^2}{\omega^r}}$$

X — parametri formula yordamida aniqlanadi:

$$X = \frac{\lg(d_n / d_{50})}{\lg^2 \sigma_n + \lg^2 \sigma_r}$$

Taqsimlash $F(x)$ funksiyasi jadvaldan olinadi va gazni to'liq tozalash koeffitsienti aniqlanadi:

$$\eta_p = 50 [1 + F(x)]$$

Siklonlarni o'rnatishda gazlardagi changning boshlang'ich konsentratsiyasi e'tihorga olinadi. Ruxsat beriladigan gazning changlanganligi siklonning diametriga bog'liq bo'lib, quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi: (qisman yopishuvchi changlar uchun)

Siklon diametri, mm da: 800, 600, 500, 400, 300, 200, 100

Zarraning ruxsat berilgan konsentratsiyasi,
kg/m³: 2,5 2,0 1,5 1,2 1,0 0,8 0,6

O'rta yopishuvchi changlar uchun zarraning konsentratsiyasi gazda 4 marta kam bo'lishi, yopishuvchi changlar uchun esa 8 — 10 marta kam bo'lishi zarur. Silindrik siklonda bunker diametri $D_b = 1,5 D$, konussimon siklonda $D_b = 1,1 - 1,2 D$, balandligi esa $0,8D$ bo'lishi kerak. Bunkeming tubidagi devoming og'ish burchagi GOST 1260-67 bo'yicha 60° bo'lishi kerak.

Xulosa:

Ushbu maqola sanoat faoliyatida changli gazlarni tozalash muammolarini va siklon apparatlarining ushbu muammolarni hal qilishdagi rolini tahlil qiladi. Sanoat jarayonlarida hosil bo'lgan changli gazlar atmosfera havosini ifloslantirishi va sog'liq uchun xavf tug'dirishi mumkin. Shuning uchun, changli gazlarni samarali zararsizlantirish va tozalash uchun yuqori samaradorlikka ega texnologiyalarni qo'llash zarur.

Siklon apparatlari changli gazlarni tozalashda keng qo'llaniladigan va samarali usul hisoblanadi. Ularning afzalliklari orasida harakatlanuvchi qismlarning yo'qligi, yuqori haroratlarda ishlash imkoniyati, abraziv changlarni tozalash qobiliyati, quruq chang tozalash, doimiy gidravlik qarshilik va yuqori bosim ostida tozalash imkoniyatlari mavjud. Bu xususiyatlar siklon apparatlarini sanoat muhitida qo'llashni samarali va iqtisodiy jihatdan maqbul qiladi. Biroq, siklon apparatlari yuqori gidravlik qarshilik, kichik chang zarralarini tozalashdagi qiyinchiliklar va yopishqoq changlarni tozalashdagi cheklovlar kabi kamchiliklarga ega. Shuning uchun, tozalash tizimlarini tanlashda chang zarralarining o'lchami, kimyoviy tarkibi, konsentratsiyasi va shakli kabi xususiyatlarni chuqur tahlil qilish zarur.

Umuman olganda, sanoat changli gazlarini tozalashda siklon apparatlari muhim rol o'ynaydi. Biroq, ulardan samarali foydalanish uchun ularning imkoniyatlarini va cheklovlarini hisobga olish, qo'shimcha texnologiyalar bilan integratsiya qilish va to'g'ri tanlov qilish zarur. Bu nafaqat atmosferaning sifatini yaxshilash, balki ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirish uchun ham muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.N Musayev sanoat chiqindilarini tozalash texnologiyasi asoslari Toshkent-2011
2. Коузов П. А., Мальгин А. Д., Скрыбин Г. М. Очистка от пыли газов и воздуха в химической промышленности. JL: Химия

3. Очистка газов в производстве фосфора и фосфорных удобрений / Под ред. Тарата Э. Я. JL: Химия, 1979 г
4. Оборудование и сооружения для защиты биосферы от
5. промышленных выбросов. М.: Химия, 1985 г
6. ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI ISSN: 2181-3469 Jild:02 Nashr:03 2023yil 55 YUQORI SAMARADORLIKKA EGA SIKLONLARNING GIDRAVLIK QARSHILIGINI ANIQLASH Uzboev Maftun Dusyarovich, Fayziev Zafar Xaydarovich
7. JOURNAL OF FOOD SCIENCE VOLUME 2 APRIL 2023 ISSN: 2181-385X 170 KALIY XLORID ISHLAB CHIQRISHDA GIDROSIKLONNI MODELLASHTIRISH Akramxo‘jayev Yo‘ldoshxo‘ja Tursunxodjayevich
8. SCIENTIFIC PROGRES VOLIME4 CHANGLI GAZLARNI TURLI JINSLI SISTEMALAR VA ULARNI TOZALASH BO‘YICHA TAJRIBALAR O‘TKAZISHNI TADBIQ ETISHaBDUSAMAD ABDUQAYUM O`GLI MUVDINOV